

UTILIZZO DI UN PROGRAMMA PER PRODURRE UN'APPLICAZIONE COME PRODOTTO EDUCATIVO ALL'INTERNO DEL PROGRAMMA POST-LAUREA IN FORMAZIONE PROFESSIONALE E TECNOLOGICA (PROFEPT)

ARTICOLO ORIGINALE

VIANA, Valderi Nascimento¹, FECURY, Amanda Alves², OLIVEIRA, Euzébio de³,
DENDASCK, Carla Viana⁴, DIAS, Claudio Alberto Gellis de Mattos⁵

VIANA, Valderi Nascimento. *et al.* **Utilizzo di un programma per produrre un'applicazione come prodotto educativo all'interno del Programma Post-laurea in Formazione Professionale e Tecnologica (PROFEPT)**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Anno. 07, ed. 01, vol. 05, pag. 34-46. Gennaio 2022. ISSN: 2448-0959, Link di accesso: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/formazione-it/produrre-unapplicazione>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/formazione-it/produrre-unapplicazione

RIEPILOGO

L'obiettivo del master professionale è che lo studente del master, durante il corso fino alla sua conclusione, possa individuare, riconoscere, identificare e risolvere i problemi. Per completare il ProfEPT è necessario preparare e consegnare un prodotto didattico al termine del corso, che sia di immediata applicabilità all'interno dell'area didattica. *Kodular* è un sito Web che consente di creare applicazioni basate sul sistema Android utilizzando i blocchi come linguaggio di programmazione. L'obiettivo di questo articolo era dimostrare l'uso di un programma per produrre un'applicazione come prodotto educativo all'interno del Programma Post-laurea in Formazione Professionale e tecnologica (PROFEPT)[6].

Parole chiave: Applicazione, EPT, Prodotto educativo, *Kodular*, PROFEPT.

INTRODUZIONE

Con il suo primo processo di selezione nel 2017, ProfEPT ha debuttato come programma post-laurea in Formazione professionale e tecnologica. Il ProfEPT è offerto

attraverso gli Istituti Federali in Brasile e la sua area di concentrazione è l'Insegnamento, con la caratteristica di un master professionale (IFES, 2022).

Una delle differenze tra un master accademico e un master professionale è ciò che ne risulta. L'obiettivo del master professionale è che lo studente del master, durante il corso fino alla sua conclusione, possa individuare, riconoscere, identificare e risolvere i problemi. Significa utilizzare tutte le conoscenze acquisite nella ricerca per aggiungere valore alla tua pratica professionale, sociale o personale (LEITE, 2018).

Per completare il ProfEPT è necessario preparare e consegnare un prodotto didattico al termine del corso, che sia di immediata applicabilità all'interno dell'area didattica. Insieme al prodotto educativo, deve essere consegnato un rapporto di ricerca sul processo di sviluppo e valutazione dell'applicazione del prodotto (IFES, 2022).

Un prodotto educativo è il risultato di un processo di ricerca. Questo prodotto deve essere la risposta ad un problema presente all'interno della pratica professionale. Può essere in formato materiale reale o virtuale. I prodotti educativi non devono essere considerati ricette già pronte. I docenti che li utilizzano possono riutilizzare, adattare, combinare, condividere i più diversi prodotti disponibili (RIZZATTI *et al.*, 2020).

Tra alcune possibilità di prodotto didattico nell'Area Didattica, ci sono: Tecnologie Sociali, Materiale Didattico, Manuale/Protocollo, Processo Educativo, Video-lezione, Prodotto di Comunicazione, Lettera, Carta o simile, Collezione, Evento Organizzato, Corso di Formazione professionale, *Software /Applicazione* (RIZZATTI *et al.*, 2020).

Kodular è un sito Web che consente di creare applicazioni basate sul sistema Android utilizzando i blocchi come linguaggio di programmazione. *Kodular* è stato costruito attorno a un progetto open source, MIT App Inventor. MIT App Inventor è ancora in uso, ma rispetto a *Kodular* le limitazioni delle risorse sono maggiori (RONALDO e ARDONI, 2020).

La piattaforma *Kodular* è un'ottima opzione per la creazione di un'applicazione in quanto dispone di un gran numero di dispositivi mobili di supporto disponibili; avere

un'interfaccia facile da usare e facile da usare; ha risorse come: audio, video e immagini nella creazione (SYARLISJISWAN e WAHYUNINGSIH, 2021).

OBBIETTIVO

Dimostrare l'uso di un programma per produrre un'applicazione come prodotto educativo all'interno del Programma Post-laurea in Formazione Professionale e tecnologica (PROFEPT).

METODO

Il primo passo per creare un'app è andare alla home page di *Kodular: Home* (<https://www.kodular.io/>) e fare clic su *Create Apps!* (Figura 01)

Figura 1: schermata iniziale

Fonte: <https://www.kodular.io/>.

L'utente verrà indirizzato ad una pagina di login, al momento della registrazione verrà indirizzato ad un'altra pagina dove sono presenti tutti i progetti creati dall'utente (Figura 2). Per creare un nuovo progetto, fare clic su "*Create Project*" e quindi nominare questo nuovo progetto.

Figura 2: Schermata di archiviazione del progetto

Fonte: <https://www.kodular.io/>.

Nel processo di creazione iniziale, definirai il tema, i colori, dopo aver nominato il progetto, l'utente dovrà scegliere un sistema *Android* di base che sarà necessario per il funzionamento dell'app (Figura 3).

Figura 3: Scelta del sistema di base

Fonte: <https://www.kodular.io/>.

L'utente viene indirizzato alla finestra principale della piattaforma, dove è possibile scegliere il modello di cellulare che sarà il parametro per la creazione dell'applicazione, potendo scegliere la dimensione dello schermo (Figura 4).

Figura 4: schermata principale

Fonte: <https://www.kodular.io/>.

Sul lato sinistro (Figura 5) sono presenti diversi pulsanti. Questa parte della piattaforma è essenziale perché è in questo spazio che l'utente avrà accesso agli strumenti per poter iniziare e finire il progetto idealizzato. Ci sono sezioni principali come: Usa interfaccia, *Layout*, *Media*, *Design* e animazione, Mappe, Sensori, Social, Archiviazione, Utilità, Componenti dinamici, *Conectividad* (*Use interface*, *Layout*, *Media*, *Drawing and animation*, *Maps*, *Sensors*, *Social*, *Storage*, *Utilities*, *Dynamic Components*, *Connectivity*). Tutti gli elementi base di qualsiasi interfaccia applicativa come: box, testo, immagine, pulsanti, menu, elenchi possono essere trascinati e disposti sullo schermo.

Figura 5: elementi dell'interfaccia dell'applicazione

Fonte: <https://www.kodular.io/>.

Poiché dispone di un linguaggio a blocchi (Figura 6), per configurare le funzioni non è necessario disporre di un dominio di un tipo specifico di linguaggio di programmazione. L'utente dovrà unire più pezzi per formare un blocco adatto per eseguire il comando previsto. Ogni parte ha la sua sezione come: Controllo, logica, matematica, testo, elenchi, dizionari, variabili, procedure (*Control, Logic, Math, Text, Lists, Dictionaries, Variables, procedures*).

Figura 6: Impostazioni blocco

Fonte: <https://www.kodular.io/>.

Control (Controllo): la parte gialla è configurata per la parte funzionale dell'applicazione, ad esempio: chiudi finestra, chiudi applicazione, apri elenco, ignora risultato, chiudi una finestra, apri un'altra, ecc.

Logic (Logica): pezzo di colore verde, usa la vera logica; falso; No; =; ≠; e; oppure, per configurare alcune funzioni dell'applicazione.

Math (Matematica): La parte di colore blu ha la funzione di azionare la parte matematica se il suo utilizzo è necessario, funziona con le quattro operazioni di base, numeri, radice quadrata, tra le altre caratteristiche.

Text (Testo): essendo rosa, questo pezzo ha la funzione di lavorare con i testi all'interno dell'applicazione. Essere in grado di dividere; nascondere; offuscare la parte testuale dell'applicazione, ci sono altri modi per lavorare con il testo all'interno di quella parte.

List (elenchi): Avendo come riferimento il colore azzurro, questo pezzo funziona con la funzione di creare liste. Molte app utilizzano un elenco di dati, sia per un punteggio di gioco, un elenco di testo o un elenco telefonico. La creazione di elenchi viene utilizzata per manipolare insiemi o elementi. Può indicare se l'elenco è vuoto; sussistere idem della lista; copia elenco; tra gli altri modi di lavorare con l'elenco.

Dictionaries (Dizionari): Con un blu più scuro, questo pezzo mira a memorizzare le informazioni in modo facilmente accessibile e organizzato, è formato da una chiave e un valore.

Colors (Colori): in grigio, questa parte verrà utilizzata per lavorare e manipolare i colori dell'applicazione, il colore di una pagina; colore della casella di testo; dividere i colori.

Variables (Variabili): di colore arancione, questo pezzo è come un connettore per le informazioni che verranno archiviate mentre l'applicazione è in esecuzione. Essere in grado di recuperare e riutilizzare queste informazioni in tutta l'applicazione.

Procedures (Procedure): La parte viola ha la funzione di lavorare con una sequenza di blocchi o codice memorizzato sotto un nome, ovvero il blocco di procedura avrà un nome. "Invece di continuare a mettere insieme la stessa lunga sequenza di blocchi, puoi creare una procedura e chiamare semplicemente il blocco della procedura ogni volta che vuoi che la sequenza di blocchi venga eseguita" (KODULAR, 2021).

Dopo ogni modifica apportata alla struttura dei blocchi, è possibile eseguire il test di funzionalità (Figura 7). Per questo, c'è un'opzione per "Connect of companion" e "Connect via USB" dove è possibile testare l'applicazione.

Figura 7: test dell'applicazione

Fonte: <https://www.kodular.io/>.

Per terminare la creazione dell'app, vai su Esporta e seleziona App Android per generare l'APK, se l'utente è interessato a pubblicare l'app su Google Store, salvala nell'*Android App Bundler* (Figura 8). Poiché per il post saranno necessari entrambi i file.

Figura 8: chiusura dell'applicazione

Fonte: <https://www.kodular.io/>.

RISULTATI E DISCUSSIONE

Secondo i dati di Google Play, nella Figura 9, delle 145 visite al negozio, 73 persone hanno scaricato l'app EFE, un prodotto educativo prodotto su PROFEPT IFAP e prodotto con *Kodular*, tra il 12 aprile 2021 e il 18 gennaio 2022. Lo dimostra quasi la metà dei visitatori ha acquisito l'applicazione.

Figura 9: mostra il numero di visitatori e installazioni dell'applicazione EFE

Fonte: Gli autori.

A livello geografico, il prodotto educativo è riuscito tra il 12 aprile 2021 e il 18 gennaio 2022 a ricevere *download* da tre paesi, in Brasile con 70, Portogallo con 2 e in Giappone con 1 *download* eseguito (figura 10), dimostrando una facilità di diffusione e l'accesso ai contenuti creati durante la laurea magistrale.

Figura 10: mostra il numero di download effettuati per paese

Fonte: Gli autori.

Nel complesso, per coloro che hanno bisogno di creare un'applicazione gratuitamente e semplicemente, la piattaforma *Kodular* è un'ottima opzione, tra le altre piattaforme disponibili su Internet come: *Adalo*; *AppInventor*; *Bubble*; *Thunkable*. *Kodular* è più completo nei suoi strumenti e nelle possibilità di creazione (FINKLER *et al.*, 2021).

L'utilizzo della piattaforma *Kodular*, in quanto completa, permette la realizzazione di più idee in modo didattico e interattivo. Inoltre, poiché è uno strumento disponibile online, può essere utilizzato ovunque e su qualsiasi dispositivo con accesso a Internet. Oltre alla creazione di un'applicazione educativa (VIANA *et al.*, 2021), ci sono altri lavori differenziati come l'applicazione per prevenire gli infortuni attraverso attività ergonomiche (PEREIRA *et al.*, 2021); assistere i logopedisti nello svolgimento dell'esame (VALENTE, 2019); favorire la separazione e la corretta destinazione dei rifiuti domestici (MELO *et al.*, 2020).

CONCLUSIONI

L'app *Kodular* sembra essere efficiente e pratica nella produzione di un prodotto educativo. Ciò consente agli studenti laureati in istruzione e insegnamento di diffondere efficacemente i risultati delle dissertazioni del loro master PROFEPT.

Dimostrando così il potenziale che lo strumento ha per la creazione di innumerevoli e più diversificate applicazioni, tutte dipendenti dalla creatività dell'autore del progetto.

RIFERIMENTI

FINKLER, G. H. *et al.* Estudo de sistemas de desenvolvimento de mobile apps para ensino de programação na rede básica de ensino. **Salão do Conhecimento**, v. 7, n. 7, p. 1-5, 2021.

IFES. Regulamento: ProfEPT. Vitória ES, 2022. Disponível em: < <https://profept.ifes.edu.br/regulamentoprofept/16413-regulamento13julho> >. Acesso em: 18 jan. 2022.

LEITE, P. D. S. C. Materialismo Histórico-Dialético e suas relações com a pesquisa participante: contribuições para pesquisas em Mestrados Profissionais. **Revista Anhanguera**, v. 18, n. 1, p. 52–73, 2018.

MELO, N. A. D.; KOHLER, T. F.; VENERA, E. Reciclabq: coleta seletiva e conscientização ambiental através da integração entre ensino, pesquisa e extensão. **Anais da Semana de Formação Acadêmica e Científica e Cultural e Humanística e...(FACCHU)**, v. 1, n. 1, p. 1-7, 2020.

PEREIRA, J. V. C.; MOURA, R. A.; SILVA, M. B. Aplicativo para android visando prevenir lesões musculoesqueléticas em ambientes de convívio do cotidiano humano como ferramenta de gestão. **CIMATech**, v. 1, n. 8, p. 80-89, 2021.

RIZZATTI, I. M. *et al.* Os produtos e processos educacionais dos programas de pós-graduação profissionais: proposições de um grupo de colaboradores. **ACTIO**, v. 5, n. 2, p. 1-17, 2020.

RONALDO, R.; ARDONI, A. Pembuatan Aplikasi Mobile "Wonderful of Minangkabau" sebagai Gudang Informasi Pariwisata di Sumatera Barat Melalui Website Kodular. **Info Bibliotheca: Jurnal Perpustakaan dan Ilmu Informasi**, v. 2, n. 1, p. 88-93, 2020.

SYARLISJISWAN, M. R.; WAHYUNINGSIH, S. D. The development of e-modules using Kodular software with problem-based learning models in momentum and impulse material. **Journal of Physics: Conference Series**, v. 1796, p. 1-13, 2021.

VALENTE, V. L. S. **Proposta de desenvolvimento e implementação de ferramenta mobile para realização de exame fonético fonológico**. 2019. 62p. (Graduação). Universidade Federal do Pará, Castanhal PA.

VIANA, V. N. *et al.* Manual de práticas em Educação Física na Educação Profissional e Tecnológica Utilizando o Aplicativo Gratuito EFE – EPTFis. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, v. 5, p. 65-76, 2021. Disponível em: < <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao-fisica/manual-de-praticas> >.

APPENDICE - NOTA A PIEDI

6. Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT).

Inviato: Luglio 2021.

Approvato: Gennaio 2022.

¹ Educatore Fisico, Specialista in Fisiologia dell'Esercizio e Nutrizione Sportiva (FAMA), Master in Educazione Professionale e Tecnologica (PROFEPT IFAP).

² Biomedico, Dottore in Malattie Tropicali, Professore e ricercatore presso il Macapá Campus Medicine Course, Universidade Federal do Amapá (UNIFAP).

³ Biologo, Dottore in Malattie Tropicali, Professore e ricercatore al Corso di Educazione Fisica dell'Universidade Federal do Pará (UFPA).

⁴ Dottorato di ricerca in Psicologia e Psicoanalisi Clinica. Dottorato di ricerca in Comunicazione e Semiotica presso la Pontificia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Master in Scienze Religiose presso l'Universidade Presbiteriana Mackenzie. Master in Psicoanalisi Clinica. Laurea in Scienze Biologiche. Laurea in Teologia. Si occupa da oltre 15 anni di Metodologia Scientifica (Metodo della Ricerca) nell'Orientamento alla Produzione Scientifica di Master e Dottorandi. Specialista in ricerche di mercato e ricerche sulla salute. ORCID: 0000-0003-2952-4337.

⁵ Biologa, PhD in Teoria e Ricerca Comportamentale, Professore e ricercatore presso il Corso di Laurea in Chimica presso l'Instituto de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Amapá (IFAP) e presso il Corso di Programa de Pós Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT IFAP).